

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ В УЗБЕКИСТАНЕ. В МАСШТАБАХ ФИНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Бекзод Шухратович Хаитов

13.00.02- Теория и методика обучени и
подготовка докторантов 2 ступени,

Кокандский государственный педагогический институт

E-mail: bkhaitov8855@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются педагогические методы и значение развития коммуникативной компетентности в личностных качествах руководителя образовательного учреждения в формировании качеств социально-психологической инициативы, решительности, смелости, стремления к новаторству и их принятие и правильное применение. на практике.

Ключевые слова: личность, общение, компетентность, коммуникативная компетентность, педагогика, информационные технологии.

ВСТУПЛЕНИЕ

Президент заявил, что учебник для начальных классов будет подготовлен по Финскому стандарту

Школьные учебники для учащихся начальных классов в Узбекистане разрабатываются на основе финского образовательного стандарта. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев, общавшийся с журналистами во время визита в Сырдарью.

Президент отметил, что в сфере образования предстоит проделать большую работу: «по мере того, как он вошел, стало известно, что существует большая проблема и с учебниками. Были большие дискуссии об их уровне. Мы стали делать учебники для 1-4 классов по Финскому стандарту. Финское государственное образование является конкурентоспособным на европейском уровне, в целом в мире», - сказал Шавкат Мирзиёев.

В последнее время вопрос школьных учебников стал предметом широких дискуссий, Министерство народного образования объявило о начале апробации учебников нового поколения для начальных классов на основе 6229

поступивших заявок. Решит ли «финский опыт» проблемы образования Узбекистана?

В Узбекистане намерены внедрять финский опыт в школьное образование. Копирование опыта любой страны — судьбоносное решение и должно быть тщательно продумано, пишет колумнист Комил Джалилов. Он анализирует различия в системах двух стран и призывает к публичному обсуждению связанных с этим вопросов.

В последнее время в Узбекистане с высоких трибун стали много говорить о финском опыте в образовании. Сначала в ходе визита в Сырдарьинскую область президент Шавкат Мирзиёев объявил о создании учебников для начальных школ по «стандарту Финляндии», объяснив это решение тем, что «народное образование Финляндии конкурентоспособно в Европе и во всем мире». Позже во время совещания у президента по вопросам развития Кашкадарьинской области было поручено внедрить систему образования Финляндии в 48 школах области, начиная со следующего учебного года. Государственная инспекция по надзору за качеством образования отчиталась об обсуждении этого вопроса с экспертом из Финляндии.

В чём же состоит «финский опыт»? Действительно ли копирование финского опыта может служить «волшебной пилюлей», панацеей, способной вылечить все проблемы нашего образования?

Обзор системы образования Финляндии

Согласно информации на сайте Министерства образования и культуры Финляндии, система образования в стране состоит из нескольких ступеней. Дошкольное образование является платным, и стоимость зависит от уровня материального благополучия семьи. Далее следует **обязательная годичная дошкольная подготовка**, которая является бесплатной. Для сравнения: законом Узбекистана «Об образовании» также предусмотрена обязательная годичная подготовка к школе.

В школу дети в Финляндии принимаются в возрасте 7 лет. **Начальное образование** длится шесть лет. С 7-го класса дети переходят в **первую ступень среднего образования**, которая длится три года. В начальной школе и первой ступени среднего образования все должны получать **одинаковое образование**: детей нельзя делить по способностям и интересам, как это делается у нас в специализированных школах. Если в начальной школе с детьми работает один учитель, в средней школе — учителя-предметники.

Учебный год длится 38 недель, уроки — по 45 минут. Дети изучают языки (родной язык и литература, второй государственный язык, иностранные языки), математику, естественные науки и науку о здоровье, религию и этику, историю и обществознание, искусство (музыку, визуальные искусства, рукоделие), домоводство и физкультуру, а также предметы по выбору. Кроме того, отводятся специальные часы на консультации по функциональным и метакогнитивным навыкам (метакогнитивные навыки — умение контролировать свой процесс обучения) и выборе профессии. Недельная нагрузка на ученика низкая по сравнению с другими странами Европы: в 1-м и 2-м классах минимальная нагрузка составляет 20 часов и увеличивается до 27 часов в старших классах (для сравнения: в Узбекистане — от 22 до 34 часов в неделю). Атмосфера в школах расслабляющая, требований к одежде нет, учебники и обед предоставляются бесплатно, а длительные перерывы между уроками позволяют поиграть и отдохнуть.

После девяти лет общего образования дети должны выбрать одно из двух направлений второй ступени среднего образования: **академическое** или **профессиональное**. Те, которые хотят овладеть какой-либо профессией, выбирают профессиональное направление, после окончания которого получают соответствующий сертификат. В академическом же направлении, приём в которое осуществляется через экзамены, дети готовятся к поступлению в вузы и могут углубленно изучать отдельные предметы. По окончании трёхлетнего обучения учащиеся сдают национальные экзамены, от результатов которых зависит их поступление в вуз. Такой подход напоминает нашу прежнюю систему «9+3» (девять лет общего образования + три года учебы в лицее или колледже), которую мы демонтировали несколько лет назад, вернув 11-летнюю школу.

Высшее образование можно получить в университетах, где упор делается на научные исследования, и в университетах прикладных наук с упором больше на практику. Высшее и пост-вузовское образование делится на бакалавриат, магистратуру, лиценциатуру (лиценциат — промежуточная степень между магистром и доктором наук) и докторантуру.

«Финское чудо»?

О «финском чуде в образовании» заговорили после объявления результатов первой международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA в 2000 году. По читательской грамотности Финляндия с 546 баллами заняла **первое** место среди 32 стран,

участвовавших в исследовании (средний балл — 500), по математической грамотности — **пятое** место с 536 баллами (после Гонконга, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии) и по естественнонаучной грамотности — **четвёртое** место с 538 баллами (после Южной Кореи, Японии и Гонконга). В следующих циклах PISA Финляндия также занимала высокие места, хотя можно заметить **тенденцию к снижению** результатов и рейтинга на фоне сильных позиций азиатских стран (Шанхай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Япония, Южная Корея).

«Внедрение финского опыта»: вопросы

Анализируя финский опыт, Сальберг предупреждает: несмотря на то, Финляндия часто используется как образец успешных реформ в образовании, идеи и принципы, применяемые в Финляндии с 1970-х годов, не обязательно будет работать в **других культурных или социальных контекстах**.

Действительно, система образования — сложный механизм, состоящий из множества взаимозависимых элементов, таких как, например, образовательные стандарты и учебные программы, образовательные учреждения, система оценки, специалисты, работающие в системе, их подготовка и переподготовка, и копирование одного или нескольких звеньев цепи без учёта их **взаимодействия** с другими элементами может не дать плоды. Да и слепое копирование всей системы без учёта **контекста** может привести к нежелательным последствиям.

В связи с этим, возникает ряд **вопросов** по поводу «внедрения системы образования Финляндии»:

- Почему именно Финляндия выбрана как модель, а не, к примеру, другие страны, опередившие Финляндию в рейтинге PISA в последние годы?
- Почему регионом для «внедрения» выбрана Кашкадарья? Какие социальные, экономические или другие факторы позволяют попробовать внедрить опыт такой отличающейся во многих аспектах от Узбекистана страны, как Финляндия, именно в этом регионе?
- Что именно подразумевается под «системой образования Финляндии»? Какие именно аспекты системы образования Финляндии будут внедрены в регионе? Например, будет ли демонтировано 11-летнее образование и внедрена система «9+3+3», как в Финляндии? Будет ли предоставлена автономия местным органам образования и школам, как в Финляндии? Откажемся ли от контроля и инспекции школ и учителей в этом регионе, как в Финляндии? Будут ли закрыты президентские и специализированные школы

в этом регионе и внедрена система одинакового распределения финансов, чтобы всем предоставить доступ к одинаковому образованию, как в Финляндии? Должны ли будут все учителя иметь степень магистра, как в Финляндии?

- Что подразумевается под «финским стандартом учебников»? Какие именно свойства финских учебников делают их лучше, например, Кембриджских учебников, которыми пользуются президентские школы, или учебников других известных издательств?

Призываю Госинспекцию по надзору за качеством образования, МНО и другие компетентные органы к публичному обсуждению этих и других вопросов. Несколько лет назад мы отказались от 12-летнего образования, во внедрение которого было вложено немало сил и средств и которая в своё время была широко расхвалена, но до сих пор нет исследований, показывающих влияние этого решения на экономическое и социальное развитие страны. Копирование же опыта Финляндии или любой другой страны — судьбоносное решение, которое должно быть тщательно продумано.

Пока готовилась статья, появились сообщения о совещании в Администрации президента и брифинге МНО. После них прояснилось, что с января 2023 года планируется апробация учебников для 1–4-х классов, которые «отмечены знаком качества уполномоченных органов Финляндии», а для старших классов ведутся консультации с издательствами Sanoma Pro и Otava по изданию учебников по точным и естественным наукам. В связи с этим возникает ещё ряд вопросов, некоторые из которых я уже поднимал:

- Кем и по какой программе разработаны учебники 1–4-х классов, которые выносятся на апробацию?
- Какими «уполномоченными органами Финляндии» и по каким критериям проанализированы эти учебники?
- Учитывая, что эти учебники разработаны в (или при содействии) компании Novda Edutainment, как будет решаться вопрос возможного конфликта интересов и использования административного ресурса?
- Что будет с учебниками, разработанными Республиканским центром образования для 1–3- и 6-, 7-, 10-х классов по указу главы государства о внедрении Национальной учебной программы?

Заключение

На месте заключения стоит сказать. Более быстрое изучение финской системы образования и радикальное формирование деятельности директоров

школ. По возможности следует направлять директоров школ Узбекистана в финские школы для получения опыта

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Khaitov, Bekhzod Sh. "CREATION OF E-LEARNING ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL EDUCATION." International Scientific and Current Research Conferences. 2022.
2. Khaitov, Bekzod Shukhratovich. "IMPROVING THE SYSTEM OF WORK WITH PARENTS OF SCHOOLCHILDREN IN THE ACTIVITIES OF DIRECTORS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 396-400.
3. Khaitov, Bekzod Shukhratovich, and Nargiza Muzaffarovna Babaeva. "Problematic situations in higher authority administration and ways to improve of dealing with them." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 974-977. Khaitov, B. S. (2022). METHODS FOR IMPROVING THE INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE HEAD OF A GENERAL EDUCATION INSTITUTION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 928-931.
4. Khaitov, Bekzod Shukhratovich. "METHODS FOR IMPROVING THE INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE HEAD OF A GENERAL EDUCATION INSTITUTION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 928-931.
5. Shukhratovich, Khaitov Bekhzod. "Innovative Methods of Developing Communicative Competence of the Head of Educational Institution." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 3.5 (2022): 196-202. Khaitov B. S. IMPROVING THE SYSTEM OF WORK WITH PARENTS OF SCHOOLCHILDREN IN THE ACTIVITIES OF DIRECTORS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 396-400.
6. Хайтов бехзод шухратович «Иновационные методы развития коммуникативной компетентности руководителя образовательного учреждения» исн: 2690-9626т.3, №5, 2022
7. Haitov, Bekzod. "Methods of Improving Communicative Competence of the Head of Educational Institution." *Scienceweb academic papers collection* (2022).